

**PEDAGOGIKA FANINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARNING O‘RNI**

*G'opporova Odinaxon Xursanali qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti magistr talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogika fanini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘rni hamda ularni ta’lim sohasida keng qo‘llanilishini tatbiq etish to‘g‘risida xulosa va takliflar yoritildi.

Kalit so‘zlar: Pedagogika fani, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o‘qituvchi, o‘quvchilar, o‘quv dastur, ta’lim tamoyillari.

**РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИКИ**

Аннотация: В данной статье содержатся выводы и предложения о роли современных педагогических технологий и их широком применении в сфере образования.

Ключевые слова: Педагогическая наука, современные педагогические технологии, учитель, студенты, учебная программа, принципы образования.

**THE ROLE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE
DEVELOPMENT OF PEDAGOGY**

Abstract: In this article, conclusions and suggestions about the role of modern pedagogical technologies in the development of pedagogy and their wide application in the field of education.

Key words: Pedagogical science, modern pedagogical technologies, teacher, students, curriculum, principles of education.

Ma’lumki, har qanday texnologiya ta’limning yangi mazmunini tashkil etuvchi ta’lim tamoyillariga asoslanadi va o‘quvchini tarbiyalashga qaratilgan bo‘lib, unda muayyan sohalarda mehnat va kasbiy ko‘nikmalar shakllanadi. Ta’lim jarayonining faol ishtirokchilari o‘qituvchilar va talabalar bo‘lib, ularning hamkorlikdagi faoliyati ma’lum bir mavzu (yoki fan asoslari) bo‘yicha nazariy va amaliy bilimlarni kamroq kuch va vaqt bilan chuqurlashtirish imkonini beradi. Ta’lim jarayonini faollashtirish va tezlashtirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar o‘qituvchilarga, shuningdek, ularni o‘quvchi bilan individual va hamkorlikda ishlashiga hamda ta’lim jarayonini sifatli bo‘lishiga juda katta hissa qo‘shadi. Bugungi kunda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablaridan biri ta’lim jarayonida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini qo‘llash, tayyorgarlikning modul tizimidan foydalangan holda ta’lim oluvchilarni o‘qitishni jadallashtirish sanaladi. Respublikamizda ta’lim jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarini qo‘llashga doir keng ko‘lamda ish olib borilmoqda. Ushbu muammoning ilmiy-nazariy asoslari, har bir pedagogik texnologiyaning o‘ziga xos jihatlari ishlab

chiqilib, yetarli darajada tajribalar to‘planmoqda. Ta’lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarni joriy etishda xorijiy mamlakatlarning tegishli tashkilotlari yaqindan yordam ko‘rsatmoqda. “Pedagogik texnologiya” so‘zlar birikmasining asosida “texnologiya”, “texnologik jarayon” tushunchalari yotadi. Ushbu tushunchalar orqali sanoatda tayyor mahsulotni olish uchun bajariladigan ishlarining ketma-ketligi haqidagi texnik hujjat, ta’limda esa fan bo‘yicha uslubiy tadbirlar majmuasi tushuniladi. Bugungi kunda pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo‘l – aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta’lim oluvchi bilan muntazam o‘zaro aloqani o‘rnatish, pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta’lim oluvchining xatti-harakati orqali o‘qitishdir. O‘zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, o‘quv jarayonini to‘liq qamrab olishi kerak.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta’limning dunyo ta’lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ta’lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar (PT)ga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o‘zlashtirish zarurligi ko‘p marta takrorlanib, ularni o‘quv muassasalariga olib kirish zarurati uqtirilgan. Respublikamizning taniqli olimlari ilmiy asoslangan, mintaqamizning ijtimoiy-pedagogik sharoitiga moslashgan pedagogik texnologiyalarni yaratish va ularni ta’lim-tarbiya amaliyotida qo‘llashga intilmoqdalar. Bular orasida J.G‘.Yo‘ldoshev, S.A.Usmonov, N.S.Sayidahmedov, R.H.Jo‘rayev, Q.Y.Yo‘ldoshev kabi ta’lim-tarbiya jarayonlari fidoyilarining nomlari alohida hurmat va e‘tiborga loyiqdir. Bundan tashqari juda ko‘p olimlar, shuningdek, M.V.Klarin fikricha, “Pedagogik texnologiya-o‘quv jarayoniga texnologik yondashgan holda, oldindan belgilab olingan ko‘rsatkichlar maqsadidan kelib chiqib, o‘quv jarayonini loyihalashdir”. V.P. Bepalkoning o‘zbekistonlik shogirdlaridan N.Sayidahmedov va M.Ochilovlarning fikricha, “Pedagogik texnologiya - bu o‘qituvchi (tarbiyachi)ning o‘qitish (tarbiya) vositalari yordamida o‘quvchi (talaba)larga muayyan sharoitda ta’sir ko‘rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir”. I.Ya.Lernerning fikriga ko‘ra, “Pedagogik texnologiya - o‘quvchilar harakatlarida aks etgan o‘qitish natijalari orqali ishonchli anglab olinadigan va aniqlanadigan maqsadni ifodalaydi”. O‘zbekistonlik metodist B.L.Farberman pedagogik texnologiyaga quyidagicha ta’rif beradi: “Pedagogik texnologiya - ta’lim jarayoniga yangicha yondashuv bo‘lib, pedagogikada ijtimoiy-muhandislik ongi ifodasidir. U pedagogik jarayonni texnika imkoniyatlari va insonning texnikaviy tafakkuri asosida standart holga soladigan, uning optimal loyihasini tuzib chiqish bilan bog‘liq ijtimoiy hodisadir. Tizimli yondashish ta’siri ostida asta-sekinlik bilan pedagogik texnologiya

mohiyatiga aniqlik kiritila borildi. Rus olimasi N.F. Talizina esa uning mohiyatini “belgilangan o‘quv maqsadiga erishishning oqilona usullarini aniqlashdan iborat”, deb tushuntirdi. Yuqorida keltirilgan ta’riflardan ko‘rinib turibdiki, o‘tgan yillarda PT-o‘quv jarayonini berilgan dastlabki ta’lim maqsadi va mazmunidan kelib chiqib loyihalashdir, deya ifodalandi. Bu bir jihatdan to‘g‘ri, lekin teranroq fikr yuritilsa, uning bir yoqlamaliligi yaqqol ko‘zga tashlanadi yoki bunday yondashishda o‘quvchi shaxsining inkor etilishi seziladi. Bu kamchilikni birinchi bo‘lib akademik V.Bespalko payqadi va o‘z asarida “Pedagogik texnologiya - bu o‘qituvchi mahoratiga bog‘liq bo‘lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o‘quvchi shaxsini shakllantirish jarayonini ifodalash – loyihalashdir”, deb ta’rifladi.

Hozirgi paytda, aksariyat metodist va pedagog-olimlar pedagogik texnologiyalar o‘quvchi yoki talabalarga ta’lim-tarbiya berishda ko‘zlangan maqsadga erishishni to‘la kafolatlaydi, deb qarashmoqda. Lekin bunday fikrlarni obyektiv haqiqat o‘rnida qabul qilib bo‘lmaydi, chunki bunda obyekt shaxs bo‘lib, uning ongi taklif qilinayotgan texnologiyani to‘laligicha qabul qila olmaydi, aksincha, uni inkor qilishi ham mumkin. Shuning uchun, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘quv jarayoniga kiritishda uning boshqaruvchisi bo‘lgan o‘qituvchigina ko‘zlangan maqsadga erishishning bosh kafolatchisi bo‘ladi. Agar shu nuqtai nazardan kelib chiqib qaraydigan bo‘lsak, yangi pedagogik texnologiyalar va uning asosiy negizi bo‘lgan axborot-kommunikatsiya (AKT) texnologiyasini ta’lim tizimiga joriy etishda uning boshqaruvchisi bo‘lmish o‘qituvchining tayyorgarlik darajasini birinchi o‘ringa qo‘yish lozim. Shu sababli pedagogik jarayonlarning kun tartibidagi aksariyat dolzarb muammolarining ijobiy yoki maqsadga muvofiq tarzda hal qilinishi ko‘p jihatdan o‘qituvchining kasbiy salohiyati va pedagogik mahoratiga bog‘liqdir. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga joriy etish ko‘lamini kengaytirish, bu yo‘nalishda ilg‘or tajribalarni tatbiq qilish, har bir fan bo‘yicha bu sohada aniq rejalarni tuzish va amalga oshirish, darslik va o‘quv qo‘llanmalari hamda dasturlar va ma’ruza matnlarini elektron disketlarga ko‘chirish, ular bilan har bir talabani ta’minlashga erishish, ilmiy va ilmiy-metodik ishlarda, shuningdek, o‘quv-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining keng joriy etilishiga erishish, ta’lim tizimini zarur axborot vositalari bilan yetarli darajada ta’minlash, ta’lim muassasalarini kommunikatsion tarmoqlariga bog‘lash kabi vazifalar muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy pedagogik texnologiyalar innovatsion va interfaol ta’lim muhitini ta’minlab, ta’lim sohasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu texnologiyalar talabalarning faolligi va motivatsiyasini oshiradi, hamkorlikda o‘rganish imkoniyatlarini osonlashtiradi, baholash usullarini takomillashtirish va o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi.

Pedagogikaga zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning keng joriy etilishi quyidagi afzalliklarga ega:

- o‘quv jarayonida berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o‘zlashtirish;
- ta’lim olishning yangi shakllarini joriy qilish;
- dars jarayonida bilim olish vaqtining qisqarishi natijasida vaqtni tejash imkoniyati;
- olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq muddat saqlanib qolinishi va uni amaliyotda qo‘llash mumkinligi.
- o‘quvchilarda ma’lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaligi;
- mashg‘ulotlarda bajariladigan topshiriqlar sonining oshishi;
- kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida o‘quvchi ta’lim subyektiga aylanishi;
- o‘quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo‘lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyatining hosil bo‘lishi va boshqalar.

Samarali foydalanilsa, ushbu texnologiyalar pedagogikani o‘zgartirishi va talabalar uchun ta’lim sifatini yanada oshishiga hamda yuqori natijalariga erishishga olib kelidi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. J.Yo‘ldoshev, S.Usmonov, —Pedagogik texnologiya asoslaril, T., 2004.
2. J.Yo‘ldoshev, —Ta’lim yangilanish yo‘lidal, T., 2000.
3. Ptiyukov V.Yu., —Osnov pedagogicheskoy texnologil, M., 1999.
4. Qodirova, M. (2020). Voyaga yetmagan o'smirlar xulq atvorini shakllantirishda olib boriladigan ishlar mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.
5. Majidov, J., & Majidova, G. (2020). SHAXS IJTIMOIIY TARAQQIYOTIDA OILA MUHITINING O'RNI. Архив Научных Публикаций JSPI.
6. Majidov, J. (2020). Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. Архив Научных Публикаций JSPI.
7. www.psiholog1.ru
8. uzedu.uz
9. www.ziyonet.uz
10. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.